

HIKOYALARNI O'RGANISHDA MODULLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Olimboyeva Malohat Qudrat qizi

Urganch davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037172>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada hikoyalarni o'rganishda modulli ta'lim texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati yuzasidan fikr va mulohazalar yuritilgan bo'lib, o'qituvchining pedagogik kompetentligi hamda o'quvchilar bilan ishlash olish qobiliyati nuqtai nazaridan erishiladigan yutuqlar xususida mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, hikoyalarni tahlil qilish, ularning ko'lami, mavzu mohiyatidan kelib chiqqan holda o'quvchilarning individual va erkin fikrlash qobiliyatiga o'rgatish hikoyalarda keltirilgan mazmun-mohiyatning ijobiy salbiylik bo'yog'iga ajrat olishning qonuniyatlari yuzasidan o'zaro amalga oshiriladigan vazifalar izohlangan.

KALIT SO'ZLAR: Pedagogik kompetensiya, pedagogik kompetentlik, modulli texnologiya, modulli ta'lim, ijobiy va salbiylik bo'yog'i, pedagogik innovatsiyalar

Bugungi kunda pedagogik ta'limni tashkil etishda qo'llaniluvchi uslub va birliklarning strukturaviyligini ta'minlash, o'quv-biluv faoliyatining turli xil bosqichlarda amalga oshirilishini amalga oshirilishida modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi katta ekanligi bilan xarakterlanadi. Maktab o'quvchilarining hikoyalar ustida ishash borasida faolligini ta'minlashda asosan, ijtimoiy jarayonlarda qo'llaniluvchi prinsplardan ham unumli foydalanish mavjud. Misol uchun: maktab o'quvchilarining yosh xususiyatlariga ko'ra darslik tarkibida keltirilgan hikoyalarni o'rganish, tahlil qilishda o'qituvchining pedagogik mahorati namoyon bo'lishi bilan izohlaniladi. Shuningdek, maktab o'quvchilarining fikrlari, o'rganish jarayonida poedagoglarning yo'l qo'yayotgan kamchiliklarini aniqlash maqsadida ijtimoiy so'rovnomalar, sun'iy tarzda shakllantirilgan munozaralardan ham foydalanishning ahamiyati katta. "XX asrda ayniqsa uning ikkinchi yarmida ilm-fanning rivojlanish tezligi o'zining eng katta sur'atlariga erishdi. Oxirgi har 10-15 yil ichida ilmiy faoliyatning asosiy ko'rsatgichlari ikki marotaba oshib bormoqda. Ilm-fan rivojining jadallashuvi va ilmiy-texnikaviy informatsiyaning jadal o'sishiga va tez-tez yangilanishiga olib keladi. Ilm-fan rivojining eksponent qonuni bo'yicha rivoji uning ko'chkisimon o'sishini anglatadi. Demak, ilmiy-texnikaviy informatsiyaning o'sishi ham, ko'chkisimon hisoblanadi. Jahonda har yili minglab kitoblar, jurnallar chop etiladi va uni minglab dissertatsiyalar

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

himoya qilinadi. Informatsiyaning yuksalib borayotgan ko'chkisimon oqimi tezligini ta'minlash maqsadida zamonaviy telekommunikatsiyali informatsion tizimlar qo'llanilmoqda".[1]

Hikoyalarni o'rganish jarayonida pedagogik innovatsiyalarning modulli ta'lim texnologiyalari bilan uzviy aloqadorligini oshirishda fanlararo integratsiyaning ham o'rni katta. Ushbu holat hikoyaning mazmun-mohiyatidan anglashilgan fikr, g'oyalarning ijobiy yoki salbiy ekanligiga ko'ra dars sifatidan yuqori darajada tashil etilishi yuzasidan axborot kommunikatsiyalarining darsda qo'llanilishi bilan ham baholaniladi. Hikoyalarni tahlil qilishda modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda bosqichma-bosqich tarzda amalga oshiriladigan qonuniyatlar mavjuddir. Shuningdek, o'quvchilar har bir modul bosqichida biror bir ko'zlangan maqsadni amalga oshirishlari ta'lim shaklida mavjud bo'lib, mavzuning mohiyati, mavzuda ifodalanilayotgan fikr ushbu modul bosqichlarida mustahkamlanib boradi. O'qituvchi bunda, o'zining pedagogik mahoratidan foydalanib, o'quvchi yoshlarga mutanosib keluvchi modulli bosqichlarini tuzishi lozim bo'ladi, deyish mumkin. Bilamizki, bugungi kunda ta'lim texnologiyalarni rivojlantirish va amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar ta'lim tizimining eng ustuvor vazifalaridan biri hisoblaniladi. Shunga ko'ra, ta'lim tizimida modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali maktab o'quvchilarining tizimli ravishda tugallangan, mustaqil bilimlari shakllantirishda turli xil ijtimoiy bloklardan foydalanish, axborot-kommunikatsiyalaridan foydalanish katta samara beradi. "Bolaning nutqi maktab ta'limiga tayyorgarlik bosqichida kattalar bilan muloqatga kirishib kishilarning fikrini uqib olish va to'g'ri idrok qilish darajasida shakllana boradi. U eshitgan va ko'rganlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tushuna oladi. O'zidagi axborotlarni muayyan tartibda bayon qila biladi, aqliy faoliyat operatsiyalaridan o'rinli foydalanadi. (Ularni taqqoslaydi, oydinlashtiradi, guruhlariga ajratadi, haqli xulosa chiqarishga harakat qiladi). Shunday qilib, unda fikrlash bosqichi paydo bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolaning fikrlash darajasi maktabdagi ta'lim-tarbiya jarayonida takomillashadi. O'quvchining fikrlash darajasining takomillashuvida o'qituvchining roli beqiyosdir".[2]

Ta'lim tizimining an'anaviy yoki noan'anaviy tarzda olib borishga ko'ra hikoyalarni o'rgatish, o'rganish, tahlil qilishda modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi kattadir. Bunda, asosan, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solingan ekanligi bilan xarakterlanadi. O'quvchilarni vaziyat, muhitdan kelib chiqqan holatda o'quv va biluv faoliyatini modullar asosida tartibga solish, o'zlashtirish darajalarining

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

turli xil qoliblar bilim va ko'nikma asosida amalga oshirilishi ham yaxshi natijalarni keltirib chiqaradi. Modulli ta'limning boshqa ta'lim tizimlaridan farqlari mavjud bo'lib, mazkur ta'lim tizimida alohida tugallangan punktlar ya'ni bloglar mavjud bo'ladi. Shuningdek, o'qituvchi tomonidan rejalashtirilgan bilim berish shakli mavzuga mutanosib tarzda ko'nikmalarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi va ushbu yondashuvning axborot kommunikatsiyalari bilan amalga oshirilishida ko'zlangan maqsad va natijalarini berishi bilan xarakterlanadi. Hikoyalarni o'rganishda modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda o'qituvchining pedagogik qobiliyati ham namoyon bo'ladi. Ular:

- ta'lim tizimining muvofiq shaklda tanlanishi;
- o'quvchilar uchun individual bilim shakllarining to'g'ri tanlanishi;
- o'rganilayotgan hikoya mavzusining muhokama etilishi;
- o'rganilayotgan hikoya qahramonlarining ijodiy yoki salbiylik bo'yog'i bilan ifodalanishi;
- modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holatda hikoyaning yaratilish davri, makon-zamon munosabatlarini ham inobatga olish;
- hikoya tahlili jarayonida tadqiq qilinayotgan usullar, metodlarning nomlanishi, shuningdek, hikoya tahlilining yosh xususiyatiga muvofiq tarzda amalga oshirilishi yuzasidan ahamiyatlilik darajasini aniqlash;
- modulli ta'lim texnologiyalarining samaradorligini aniqlash maqsadida ta'lim shaklining an'anaviy yoki noan'anaviy tarzda amalga oshirilishi, qolaversa, kelgusida egallangan bilimlarning qo'llanilish darajasining ham inobatga olinishi va boshqalar.

“Aqliy rivojlanish - tarbiyachilarning bolaning aqliy qobiliyatlari va tafakkurini rivojlantirishda, uning aqliy harakatlari va bilim qobiliyatlarini shakllantirishdagi mutanosiblik ham ahamiyatlidir. Bolaning aqliy tarbiyasi va rivojlanishi uning aqliy rivojlanishidan, bolaning manfaatlarining boyligidan, uning hissiyotlaridan va uning ruhiy qiyofasini yaratadigan barcha boshqa xususiyatlardan ajratilgan holda ko'rib chiqilishi mumkin emas. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy ta'limining maqsadi soddalashtirilgan tarzda tushunib etilmaydi - bolalarga atrof-muhit haqida iloji boricha ko'proq bilim berish uchun, kognitiv faoliyatning umumiy usullarini (tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish qobiliyati) rivojlantirish, nutqni rivojlantirish, yangi bilimlarni egallash zarurligini shakllantirish juda muhimdir”. [3]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baxramova Madina. Oliy ta'limda modulli o'qitish texnologiyalarining mazmuni va mohiyati. “Scientific progress” scientific journal

2. Qodirova Mavluda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatishda modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. Scientific progress – 2021
3. Ernazarova Manzura Saparboyevna, Ismoilova Malika Erkinovna. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini aqliy faoliyat usullariga o'rgatish texnologiyasi. "Science and education" Scientific journal

